

VIRTUAL BORLIQ(VB)NING TA'LIM JARAYONIDA TUTGAN O'RNI VA UNING AHAMIYATI

Jakbaraliyeva Durdona Shavkatjon qizi

Namangan muhandislik qurilish instituti 3-bosqich talabasi

E-mail: z_z_kodirov@rambler.ru durdonajakbaraliyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6034305>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

virtual borliq(VB), antik davr, vitarama, panorama, monumental, IMAX kinoteatr, stereoskopik, simulyatsiya, joystik, sun'iy intellekt, avatar.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, yangi kirib kelayotgan texnologiya – VB ning ta'lim jarayonida qanday ahamiyatga ega ekanligi va asosi keng yoritilgan. VB insonning ijtimoiy hayotida va ta'lim jarayonida, yoki oddiy hayotidagi ahamiyati hozirda barcha uchun qiziq bo'lgan texnologiyalardan biri hisoblanadi. Maqolada shuningdek VB ning yaratilish tarixi, yurtimizda rivojlanish jarayoni haqida ham yoritib o'tilgan.

Kirish.

VB ta'lim jarayoniga yaqindan beri

kirib kelayotgan bo'lsa, barcha foydalanuvchilarni o'ziga jalb eta oldi. Ta'limning har yo'nalishiga kirib bordi. Maktabgacha ta'limdan tortib, oliy ta'lim tizimigacha tashrif buyurgan bu texnologiya, barcha o'rganuvchi yoshlar, talabalarni bilim saviyasini oshirishga va dunyo qarashini kengaytirishga yordam berdi. Fan o'rgatuvchisi bo'lmish ustozlarimiz yangi texnologiyalarga qiziqishlari qanchalik kuchli bo'lsa, uning fan dasturidagi ma'lumot ombori yanayam

mukammallashib boradi va uning qo'l ostidagi talabalari ham fan dasturini o'rganishga qunt qilishadi. Ana shu o'rganish "elektron o'rganish" ham deb ataladi. Ta'lim jarayonida virtual borliq yordamida bilimlarni elektron o'rganish jarayoni bizning yurtimizda hali keng yoyilmagan bo'lsada elektron o'qitish ayni rivojlanish davrida va yillar davomida virtual borliq texnologiyasi ham yetuk mutaxassislar bilan kirib keladi.

<https://www.sciencevr.com/>

(ScienceVR, Inc tomonidan ishtiyoq bilan yaratilgan. ©2021)- uning asoschilari bo'lmish Jackie-Lee va Yen Ling-Kuo larning aytishicha – " ScienceVR o'zining dastlabki kunlaridan VB studiyasidir. Biz inson bilimlari va mavhum g'oyalarni

immersiv va zavqli tajribaga aylantirib,

ularni vizualizatsiya qilishga ishtioqmandmiz. Biz XR prototiplari, o'qituvchilari va hikoyachilar jamoasimiz, inson bilimlarini yangi texnologiyasi qurilishida ishlaymiz." Hozirda mana shu ijtimoiy sahifada, fanlarga oid juda ko'p laboratoriyalar mavjud. Ulardan bir nechalarini sanab o'tamiz:

1. **Matematika**. Miloddan avvalgi 212. Arximedning Evrikasi. Arximed yordamida o'lchang va hisoblang. Sirakuzada quyosh nuri va trigonometriya bilan Rim kemalarini mag'lub qila olasizmi?
2. **Adabiyot**. Milodiy 1320 yil. Dante Alighieri bilan Infernoga sayohat qiling. "Umrimizning yarmida. Men o'zimni qorong'u o'rmonda ko'rdim, chunki to'g'ri yo'l adashgan edi."
3. **Adabiyot**. Milodiy 1589 yil. Shekspirning pyesalari. Uilyam Shekspirning mashhur pyesalariga qadam qo'ying. "Yoz tunidagi tush"dan boshlab. Siz devormisiz, shermisiz yoki oy nurimi?
4. **Fizika**. Milodiy 1590 yil. Galiley minorasi. Og'irroq to'p birinchi bo'lib erga tushadimi? Ob'ektlar qanday harakatlanishini o'rganish uchun bir qator tajribalar uchun Galileo Galileyga qo'shiling.
5. **Fizika**. Milodiy 1686 yil. Nyuton osmoni. Matematika tilidan foydalanib tabiatni qanday tasvirlaymiz? Tabiat qanday ishlashini bilish uchun Isaak Nyuton bilan ishleng.
6. **Biologiy**. Milodiy 1776 yil. Galvanining qurbaqalari. Luidji Galvani bilan hayvonlarning elektr energiyasini o'rganing. Qurbaqa oyog'ini nima harakatlantiradi? Hayvonlar elektr ishlab chiqarishi mumkinmi? Elektr nima?
7. **Musiq**a. Milodiy 1782 yil. Motsartning eslatmalari. Volfgang Amadeus Motsartning musiqiy notalarini o'rganing, chaling va yig'ing. Musiq har bir insonning hayotiga kirishiga imkon bering. Motsartdan qaysi musiqani yoqtirasiz?
8. **Kimyo**. 1800 yil. Volta batareyalar. Alessandro Volta bilan kimyoviy reaksiyalar asosida batareyalar yarating. Nima uchun har xil turdagi metallar elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun kimyoviy reaksiyalarga sabab bo'lishi mumkin? Elektrni qanday saqlashimiz mumkin?
9. **Ilmiy fantastika**. Milodiy 1816 yil. Shelli ijodi. Birinchi ilmiy fantastikaning kelib chiqishiga sayohat - Frankenshteyn; yoki, Zamonaviy Prometey. Meri Shelli, Persi Shelli va Lord Bayron bilan sharpa hikoyasini yarating. "Har birimiz arvoq hikoyasini yozamiz" - dedi lord Bayron. Nima yaratasiz?
10. **Informatika**. Ada dvigatellari. Viteslarni aylantirib, Ada Lovelace va Charlz Bebbij bilan Farq Dvigatellari qanday ishlashini o'rganish orqali dasturlashni boshlang.
11. **Biologiya**. Milodiy 2020 yil. Virus replikatsiyasi. Koronavirus nima? Koronavirus qanday takrorlanadi? Covid-19 ni qanday oldini olamiz? Ushbu VB tajribasi CDC ma'lumotlari asosida ta'lim maqsadlarida yaratilgan.
12. **Ekologiya**. Milodiy 2051 yil. Iqlim tizimi atmosfera, quruqlik yuzasi, qor va muzlar, okeanlar va boshqa suv havzalari, tirik mavjudotlardan iborat murakkab, interaktiv

tizimdir. VB texnologiyalaridan foydalanish ushbu mavhum fan tushunchalarini o'zaro ta'sir qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beradi.

VB ayni sun'iy intellekt ya'ni sun'iy ong ko'nikmasi qatorida ekan, yana bir ma'lumotni berib o'tsak, ayni hozirgi davrda Birlashgan Arab Amirligida sun'iy ong rivojlanib kelmoqda

va ana shunday intellektlarni, xatto, vazirlik darajasiga ham olib chiqishdi. Sun'iy intellekt rivojlanar ekan VB ham keng quloch yozadi.

Ammo VB qurilmalari va uning ta'siri foydalanuvchiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi, foydalanuvchida ana shu qurilmalarni ishlatish jarayonida bosh aylanishi, ko'ngil aynishi va qandaydur salomatlikdagi salbiy xolatlar kuzatiladi, sabab esa, bu kuchli texnologiya nafaqat inson ongiga balki, uning salomatligiga ham ta'sir qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

VB texnologiyalari ustida hozirda juda ko'p olimlar va yetuk texnolog-dasturchilar ilmiy ishlar olib borib, uning ko'lamini oshirishmoqda. VB haqida hozirda juda ko'p maqolalar yozib borishayotgan jurnalistlar va shu soxaga

oid olimlar, bu texnologiya har rivojlanish qadamini bosar ekan, ular yangi maqola yoki kitob yozishdan to'xtashayotgani yo'q. Ana shu maqola va kitoblarning aksarlarini keltirib o'tsak, foydali bilim ulashgan bo'lamiz.

1. "Ta'lim, san'at va muzeylarda VB." *Mualliflar:* Giuliana Guazzaroni va Anita S. Pillai (muharrirlar).

Bu yangi texnologiyalarning inson hayotining muhim jihatlariga ta'sirini ko'rsatadigan VB kitoblaridan biridir. Ta'lim, san'at va muzeylar odamlar uchun yuqori darajadagi ehtiyojlarning bir qismidir. Va bu maydonlar allaqachon VB tufayli katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda.

Shunday qilib, ushbu kitob muharrirlari ta'lim, san'at va muzeyni foydalanuvchilar uchun yanada qulayroq va qiziqarliroq qilishda immersiv texnologiyalarning strategik roliga e'tibor qaratishga qaror qilishdi. Kitob VB texnologiyasini o'rganishga kirishning afzalliklari va odamlarning turli shakllardagi san'atdan zavqlanishiga imkon beradi. Bu rassomlar, o'qituvchilar, ishlab chiquvchilar, tadqiqotchilar, ta'lim koordinatorlari va boshqa manfaatdor tomonlar uchun o'quv qo'llanma.

2. "VB (MIT Press Essential Knowledge seriyasi). VB (MIT Press Essential Knowledge seriyasi)."

Muallif: Samuel Greengard.

Ushbu kitobda siz kengaytirilgan borliq, VB sohasidagi so'nggi ishlanmalarni kashf etasiz. Kitobda ushbu texnologiyalar, shuningdek, ushbu sohada olib borilayotgan tadqiqotlar haqida ma'lumot berilgan. Shu bilan birga, muallif ushbu texnologiyalarning turli sohalardagi, hozirgi va kelajakdagi rollarini va ularning odamlar hayotiga ta'sirini o'rganadi. Bu professional yoki immersiv texnologiyalar iste'molchisi sifatida XR holati bilan tanishishni istagan odamlar uchun eng yaxshi VB kitoblaridan biridir. Kengaytirilgan reallik, virtual reallik va aralash haqiqatdagi o'zgarishlar va ular hayotimizning har bir qismiga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida to'liq ma'lumot.

Ko'p yillik shov-shuvlardan so'ng, VB – asosiy mavzuga aylandi. Savdoda mavjud bo'lgan, nisbatan, arzon VB garnaturalari foydalanuvchilarni boshqa voqeliklarga - xayolot olamiga, uzoq mamlakatlarga, sport tadbirlariga - hatto eng yuqori aniqlikdagi, ekran ham qila olmaydigan tarzda olib boradi. VB ko'zoynaklari ma'lumotlarni vizual va eshitish shakllarida qabul qiladi, ular har qanday noutbuk yoki smartfon yetkazib beradigan multimedidan ko'ra sifatliroqdir. Immersiv VB muhirlari yangi voqelikni yaratish uchun jismoniy va VB aralashtirib yuboradi. MIT Press Essential Knowledge turkumidagi ushbu jildda texnologiya yozuvchisi Samuel Greengard kengaytirilgan voqelikdagi o'zgarishlarning

umumiy ko'rinishini taqdim etadi, texnologiyani tushuntiradi, ijtimoiy va psixologik holatlarni ko'rib chiqadi va kelajakdagi mumkin

bo'lgan sohalarni muhokama qiladi.

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda, aynan mana shu texnologiya inson omili bilan keng qanot yozmoqda. Shu yashayotgan davrimizda VB rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. VB bilan juda katta yutuqlarga erishish mumkin. Masalan: ta'lim sohasida, tibbiyot sohasida, amaliyot jarayonlarida, imkonsiz voqeliklarni tasavvur qilish yoki ularni his qilish imkoniyatiga, hamda informatika sohasida juda katta yutuqlarga erishish mumkin. Yaqinda, Koreya davlatida mana shu VB yordamida juda yaxshi mutaxassislar Jang Ji-Sung ismli ayolning, bir necha yillar oldin vafot etgan Nayo'n ismli qizchasi uchun, katta dastur yaratdilar, dasturda Nayo'nning 3D virtual avatari yaratilgan bo'lib, ana shu dastur yordamida koreyalik ayol o'z qizini ko'rish, u bilan virtual muloqotda bo'lish, ayniqsa uni his qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ana shu dastur taqdim etilgan va amaliyot jarayonida zangori zal ichida ayolning bosh qismiga virtual shlemlil ko'zoynak va bir juft dasturlangan maxsus sensorli qo'lqop kiydirildi. Mana shu yaratilgan dastur -

“O’limni hayotga qaytarish” nomi bilan ham ataldi, ikkinchin nomi esa- “Men seni uchratdim” deya nomlangan dastur butun bir dunyo insonlarini hayratda qoldirdi va aksar insonlarni ko’z yoshiga ham sabab bo’ldi. Mening nazarimda bu dastur, koreyalik mushtipar ona uchun, hayotidagi

eng katta sovg’alardan biri deb o’ylayman. Insonlar omili yordamida yaratilayotgan bu texnologiyalarni yaxshi niyatlar uchun foydalanilyotgani bu texnologiyaning en katta yutug’i desam mutlaqo adashmagan bo’laman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums *Authors: Giuliana Guazzaroni and Anitha S. Pillai (editors)*
2. Advances in Usability and User Experience *Authors: Tareq Ahram, Christianne Falcão (editors)*
3. Ready Player One *Author: Ernest Cline*
4. Virtual Reality (The MIT Press Essential Knowledge series) *Author: Samuel Greengard*
5. Research Handbook on the Law of Virtual and Augmented Reality *Authors: Woodrow Barfield and Marc J. Blitz*
6. Practical Augmented Reality: A Guide to the Technologies, Applications and Human Factors for AR and VR (Usability) *Authors: Steve Aukstakalnis*
7. Augmented Reality: A Practical Guide *Author: Stephen Cawood and Mark Fiala*
8. <https://www.googleadservices.com/pagead>
9. <https://vrscout.com/news/mother-reunites-with-deceased-child-vr/>
10. https://slate.com/technology/2020/05/meeting-you-virtual-reality_documentary_mbc.html#:~:text=Jang%20may%20not%20have%20been,You%2C%20which%20aired%20in%20February.
11. <https://www.youtube.com/watch?v=0p8HZVCZSkc>

